

УДК 266

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В КРЫМУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN CRIMEA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Протоиерей Шимон И.М.

Protopriest Shymon I.M.

Таврическая духовная семинария, г. Севастополь
Taurican Theological Seminary, Sevastopol

Аннотация. В статье проанализирована деятельность Русской Православной Церкви в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено структуре церковной жизни в условиях немецко-румынской оккупации, взаимодействию различных православных юрисдикций, фигурам ключевых клириков, а также послевоенному восстановлению церковной жизни на полуострове. Исследование опирается на архивные источники, мемуары участников событий тех лет, а также современные научные публикации.

Abstract. The article analyzes the activities of the Russian Orthodox Church in Crimea during the Great Patriotic War. Special attention paid to the structure of church life under the German-Romanian occupation, the interaction of various Orthodox jurisdictions, the figures of key clerics, as well as the post-war restoration of church life on the peninsula. The research based on archival sources, memoirs of participants in the events of those years, as well as modern scientific publications.

Ключевые слова: Русская православная церковь, Крым, оккупация, духовенство, церковная политика, Великая Отечественная война, восстановление

Key words: Russian Orthodox Church, Crimea, occupation, clergy, church policy, Great Patriotic War, restoration

С началом Великой Отечественной войны религиозная жизнь в Крыму претерпела существенные изменения. Оккупация полуострова войсками нацистской Германии и Румынии в 1941–1944 гг. оказала значительное влияние на функционирование Русской Православной Церкви (РПЦ) в регионе. В отличие от репрессивной политики советской власти в отношении религии, оккупационные администрации временно поощряли религиозную деятельность, используя ее как инструмент воздействия на население. Решением непосредственно религиозного вопроса занимались руководящие отделы и отделы пропаганды при командующих, а на местах – полевые и постоянные коменданты. Кроме того, действовали территориальные командующие в областях, управляемых гражданской администрацией [9, с. 152], [11, с. 159].

Религиозную политику, проводившуюся нацистами в Восточной Европе, можно охарактеризовать как неоднозначную. С одной стороны, официально провозглашалась свобода вероисповедания, с другой – наблюдалось стремление контролировать Церковь и подчинить ее своим целям. В Крыму это вылилось в создание Управления по делам религий в структурах немецкой администрации, в задачи которого входила регистрация приходов, допуск священников к служению и контроль над проповедями. В сентябре 1941 г. была издана директива рейсхминистра Восточных областей о разделе оккупированных областей Украины, в соответствии с которой Крымский полуостров, наряду с южными районами Запорожской и Николаевской областей, вошел в Генеральный округ Таврия. Центром его стал г. Мелитополь. Главное внимание оккупационными властями уделялось порядку регистрации объединений верующих, которым разрешалось заниматься выполнением чисто религиозных задач.

В ноябре 1941 г. Крым (кроме Севастополя) оккупировали немецко-фашистские и румынские войска. Оккупационные власти Крыма, на основании разработанной фашистскими идеологами мировоззренческой доктрины о возрождении религии как основы для формирования «патриотизма» в отношении новой власти, создавали на полуострове соответствующие структуры [5, с. 83]. 12 ноября 1941 г. в Симферополе было образовано городское управление оккупационной власти. В его структуре существовало отделение культуры с подотделами: образования, искусства, записи актов гражданского состояния и религии – для духовно-административного руководства. В задачи таких подотделов, созданных на оккупированной территории, входило обследование бывших зданий церквей, ликвидированных в годы

советской власти, регистрация религиозных общин, поиски священников для новых церквей и т.п. В Крыму в 1941 г. из 59 священников находилось 49 человек, 9 из которых были переселены немцами в Крым из Кубани; 1 – из Мелитополя и 1 – из Бессарабии. 11 человек в довоенные годы отбывали наказание в виде заключения или высылки [5, с. 104].

В августе 1942 г. городская управа Симферополя разработала и утвердила документы, связанные с совершенствованием деятельности религиозных приходов в городе: временное положение о церковном контрольном комитете и «Временное положение о религиозных общинах». В соответствии с Положением, на религиозные общины возлагалась задача нравственного воспитания населения, оказание помощи гражданам Крыма в удовлетворении их религиозных потребностей, а также организация просветительской и благотворительной работы. В состав контрольного комитета, ведавшего делами религии, было избрано 5 человек: 2 священника и три мирянина. Работа комитета контролировалась подотделом религии отдела культуры городской управы [5, с. 84].

Основную часть православных приходов Крыма заняла Украинская автономная православная церковь (УАПЦ), возглавляемая митрополитом Алексием (Громадским), которая пользовалась поддержкой немецких властей. В то же время Румынская православная церковь (РПЦр), при содействии румынского командования, также предпринимала попытки распространения своего влияния. Но архиепископ Николай (Попович), прибывший в Крым в 1942 г., столкнулся с противодействием, как местного духовенства, так и немецкого командования, которое ограничило сферу его деятельности обслуживанием только румынских войск [12, с. 387]. Следуя указаниям уполномоченного по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП А. Розенберга, распорядившегося поощрять антирусские настроения на Украине, германские власти первоначально оказали поддержку автокефалистам. Румынской православной церкви так и не удалось стать господствующей на территории полуострова, и в 1943 г. большинство приходов православных церквей Крыма перешли под юрисдикцию Украинской автономной церкви [5, с. 87].

Вопреки ожиданиям оккупантов, что церкви превратятся в очаги антисоветской пропаганды, они стали активными центрами русского национального самосознания [10, с. 169–170]. Несмотря на давление со стороны оккупационных властей, значительная часть духовенства Крыма оставалась верна канонической линии Московского патриархата. Особенно выделяются фигуры епископа Викентия (Никипорчика) и протоиерея Николая Швеца. Оба ранее участвовали в обновленческом движении, однако во время войны заняли твердую патриотическую и антифашистскую позицию. Епископ Викентий был дважды арестован, а затем расстрелян в январе 1943 г. за распространение воззвания митрополита Сергия (Страгородского) [7, с. 188–193], [4, с. 52–60].

Протоиерей кладбищенской церкви Симферополя Николай Швец отличался бесстрашием: он продолжал крестить евреев, публично не выражал лояльности к оккупантам, за что был ими расстрелян в 1943 г. По воспоминаниям жителя Симферополя Х.Г. Лашкевича, зимой 1942 г., *«несмотря на весь ужас положения, угнетенное население находило в себе мужество укрывать и спасать обреченных на смерть <...> священник кладбищенской церкви и священник другой церкви, расположенной на ул. Р. Люксембург, крестили евреев, которые как христианки на некоторое время спасались от угрожающей им смерти. Эти и другие священники крестили много еврейских детей, которых приютили у себя соседи и русские родственники»* [1, с. 41–42], [8, с. 439].

Их пример наглядно демонстрирует, что Церковь в Крыму стала не только духовной опорой народа, но и участником сопротивления. К 1944 г. обновленческий раскол в Крыму практически не существовал. 20 февраля 1944 г., по инициативе духовенства и верующих состоялось торжественное объединение религиозной общины Константино-Еленинской церкви с общинами «староцерковного» движения. Тогда же церковный подотдел отдела культуры Симферопольской городской управы был ликвидирован. Вместо него руководство православными церквями было поручено Благочинному Совету православных церквей Крыма, в состав которого вошли представители православного духовенства и мирян. Председателем Совета был избран настоятель Всехсвятской церкви Симферополя, протоиерей Евгений Ковальский [5, с. 89, 97].

На момент освобождения от оккупантов в Крыму существовали 82 православные церкви и молитвенных дома. За время немецко-румынской оккупации открылось 73 церкви; с приходом советских войск были закрыты три молитвенных дома. 41 церковь размещались в специально предназначенных для этого помещениях, 32 – открыты в общественных зданиях (клубах, школах и т.п.) [3, л. 2]. Украинская автономная православная церковь прекратила свое существование на территории полуострова, и в Крыму начался процесс перехода православных общин под непосредственное каноническое общение с Московским Патриархатом. После возвращения советской власти начался процесс реорганизации церковной

жизни. Указом Совета народных комиссаров СССР № 1643–486 от 1 декабря 1944 г. предписывалось возвращение всех зданий, занятых под храмы, в ведение государственных учреждений. Однако на практике значительная часть приходов была зарегистрирована и продолжила существование под юрисдикцией Московского патриархата [6, с. 526–527].

Уже к декабрю 1944 г. на территории Крыма функционировали 73 действующих прихода, часть из которых обслуживалась священниками, пережившими оккупацию. В сложных условиях началась работа уполномоченного по делам РПЦ при Совете по делам религий. В его обязанности входил сбор статистики, оформление регистрации, контроль за деятельностью священнослужителей [3, л. 2].

История Церкви в Крыму в годы войны – это свидетельство о сохранении духовной жизни в условиях тотального разрушения. Именно Церковь стала тем социальным институтом, который, несмотря на идеологическое и административное давление, сумел сохранить русское самосознание, моральные ориентиры и чувство солидарности. Ее деятельность в этот период является важнейшим элементом истории сопротивления и духовного выживания народа.

Источники и литература (References):

1. Берлин Б.Г., Шульженко М.Н. Эпизоды войны. Деятельность православных священников Крыма по спасению иудейского населения // Крымский архив. 2015. № 4(19). С. 39–48.
2. Валякин А. Православие Крыма в период оккупации немецко-румынскими войсками в годы Великой Отечественной войны // Преображение. Православный интернет-журнал. URL: <https://www.pravzhurnal.ru/Preobrazhenie/Istoriya/pravoslavie-kruma-v-period-okupatsii-nemetsko-rumynskimi-voyskami-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html> (дата обращения: 07.08.2025).
3. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 147. Л. 1–98.
4. Катаев А.М. Последние годы обновленчества в контексте государственно-церковных отношений в 1943–1945 гг. // Приход: православный экономический вестник. Ежемесячный журнал. 2006. № 4. С. 52–60.
5. Катунин Ю.А. Русская православная церковь в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Симферополь: Пирамида Крым, 2000. 119 с.
6. Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985: Документы и материалы в 6 т. Челябинская область. Т. 1. 1917–1945. Челябинск: Книга, 2005. 638 с.
7. Петров И. В. Между праведным делом спасения евреев и предвоенным отступничеством: к вопросу об особенностях деятельности просоветски настроенного православного духовенства в годы Второй Мировой войны на примере епископа Викентия (Никифорчика) // Сретенские чтения: Материалы XXIII научно-богословской конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Москва, 25 февраля 2017 года / Ред. О. Сидорова. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2017. С. 188–193.
8. Петров И.В. Меж двух зол. Православное духовенство на временно оккупированной территории РСФСР в 1941–1944 гг. М.: НП «Посев», 2021. 744 с.
9. Шкаровский Нацистская Германия и Православная церковь: (нацистская политика в отношении Православной церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР). М.: Крутицкое Патриаршее подворье: О-во любителей церковной истории, 2002. 521, [1] с.
10. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М.: изд-во Крутицкого подворья; Общество любителей церковной истории, 2005. 423 с.
11. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече. Лепта. 2010. 496 с.
12. Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и православная церковь М.: Вече, 2007. 505, [1] с.